

O USO CRESCENTE DE CLONAZEPAM E SUAS IMPLICAÇÕES

1Maria Isabel Costa Lavor , Ilza Maria Sousa Braga, 3Raquel Braga de Almeida, 4Maria Júlia Lima Catunda, 5Carlos Renato Alves Nogueira.

e-mail: mariabelsita@gmail.com

1 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 2 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 3 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 4 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 5 - Orientador, Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU).

Introdução: Os psicofármacos são substâncias químicas que afetam o Sistema Nervoso Central (SNC), influenciando o comportamento, as emoções, a consciência e o pensamento, gerando, em alguns casos, dependência. O clonazepam, faz parte da família dos benzodiazepínicos, é um medicamento com uma meia-vida intermediária, levantando preocupações sobre os efeitos associados ao seu uso prolongado, bem como o seu potencial para abuso. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi abordar o uso de clonazepam e suas implicações. Métodos: Este resumo consiste em uma revisão de literatura centrada no tema mencionado. Os dados utilizados neste estudo foram coletados das bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. A pesquisa por informações foi conduzida com base nas seguintes palavras-chave: Receptores Benzodiazepínicos; Psicofármacos; Drogas de abuso. Os artigos que apresentaram uma abordagem genérica e subjetiva foram excluídos, enquanto aqueles que trataram do assunto de forma clara e objetiva foram incluídos.

Resultados e Discussão: O clonazepam, é um agonista do receptor GABA, um neurotransmissor sináptico inibitório que regula a abertura dos canais de cloreto (Cl⁻), induzindo a entrada de cargas negativas na célula e consequente redução da despolarização. No Brasil, no ano de 2020, foram vendidas cerca de 23.208.217 caixas de clonazepam de acordo com dados recolhidos do Boletim de farmacoepidemiologia do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). O clonazepam é indicado para o tratamento de distúrbios psicológicos, como transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, fobia social, transtornos de humor, transtorno bipolar, depressão, assim como síndromes psiquiátricas como acatisia e síndrome das pernas inquietas. O consumo de clonazepam pode resultar no desenvolvimento de dependência tanto física quanto psicológica. O potencial de dependência é ampliado em casos de doses elevadas, uso prolongado e em pacientes com antecedentes de abuso de substâncias como álcool ou drogas. Além disso, a interrupção abrupta do uso de clonazepam pode desencadear sintomas de abstinência, como ansiedade, insônia, tremores e convulsões, especialmente se o medicamento tiver sido utilizado por um longo período de tempo ou em doses elevadas. Por esse motivo, é essencial que a descontinuação do clonazepam seja feita gradualmente e sob orientação médica. Conclusão: Pode-se concluir que o uso de psicofármacos, como o clonazepam, requer uma compreensão cuidadosa de seus efeitos e potenciais riscos. Sua influência no Sistema Nervoso Central pode gerar dependência, especialmente com uso prolongado e em doses elevadas. Portanto, é fundamental que o clonazepam seja utilizado apenas conforme prescrito pelo médico, seguindo rigorosamente as instruções de dosagem e duração do tratamento.

PALAVRAS CHAVE: Receptores Benzodiazepínicos; Psicofármacos; Drogas de abuso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, E.; BARROS, H. M. Medicamentos na prática clínica. Artmed Editora. 2010. Boletim de Farmacoepidemiologia do SNGPC. Panorama dos dados do sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados: um sistema para o monitoramento de medicamentos no Brasil [S. 1], v. 2, n. 2, p. 1-9. 2011. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/sngpc/boletins/2011/boletim_sngpc_2edatualizada.pdf. Acesso em 15 mar 2024.

FARIAS, M. de S.; SILVA, A. B. da; FURTADO, D. R.; SILVA, J. N. F. da; OTON, L. B.; SOUZA, E. M. de; MAIA, C. S.; DANTAS FILHO, R. P. USO DE PSICOTRÓPICOS NO BRASIL:: UMA REVISÃO DA LITERATURA. BIOFARM – Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 6-10, 2023. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/BIOFARM/article/view/2069>.

FERREIRA, J. e E. Miranda (2011), “Consumo de psicofármacos: entre o cuidado de si e a sintetização da catarse”. In Ferreira, J. e A. Scribano (ed.) *Corpos em Concerto*. Recife, Editora da UFPE.

LOPES, Marcel Adriano. Efeitos do clonazepam sobre as respostas defensivas medidas em ratos submetidos ao labirinto em T elevado. 2010. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.

Medeiros Filho, J. S. de A., Azevedo, D. M. de, Pinto, T. R., & Silva, G. W. dos S. (2018). Uso de psicofármacos na atenção primária à saúde. *Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde*, 31(3).

